

OLIY O‘QUV YURTLARIDA BILIMLARNI BOSHQARISH BO‘YICHA EKSPERT TIZIMLARI

Sultonov Sarvarjon Mahammadodilovich,

Muhammad al-Xorazimiy nomidagi

Toshkent Axborot Texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali

ANNOTATSIYA

Elektron ta’lim texnologiyasining rivoji elektron o‘qitish tizimida ta’lim strategiyasining tuzilishi va har bir o‘quvchi uchun o‘quv materiallarini yakka tartibda taqdim etish kabi imkoniyatlarni bermogda. Shunga muvofiq ishlab chiqarishga sarf-xarajatlar, doimiy talablarning o‘sishi va elektron ta’lim tizimini amalga oshirishda zaruriy baholash va boshqarish sifatlari shakllandi. Ushbu maqola bilimlarni boshqarishda ekspert tizimi to‘g‘risida fikr yuritadi.

Kalit so‘zlar: bilimlarni boshqarish, ekspert tizim, multimedia, avtomatlashgan o‘qitish tizimi.

Hozirgi avtomatlashtirilgan ta’lim tizimi sifatini baholash uslublari o‘qish jarayoni natijalari nuqtai nazaridan, o‘qitish tizimlarini baholashga, shuningdek, ushbu uslublar umumiy bo‘lib, paydo bo‘lgan va elektron ta’lim tizimi hayot siklining turli bosqichlari sifatini boshqarishga yetarli darajada imkon bermaydi. Ekspert tizim (ET)lar yangi turdagi tizim bo‘lib, informatsion-izlovchi va avtomatik boshqaruv tizimlardan sifat jixatidan shu bilan farq qiladiki, bunday tizimlar qiymat (ma’lumot)lar bilan emas, balki bilimlar bilan ishlaydi.

Multimediani ta’limda qo‘llashning samaradorligi. Hozirgi kunda o‘quv jarayonini takomillashtirish va qo‘llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan ko‘pgina kompyuter dasturlari mavjud. Ulardan ba’zilar ta’lim jarayoniga doimiy ravishda tatbiq etilmoqda. Ular qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: avtomatlashtirilgan

o'quv tizimlari; ekspert o'rgatish tizimlari; o'quv ma'lumotlari bazasi; bilimlar bazasi; multimedia tizimlari; virtual voqyelik tizimlari; ta'lim kompyuter telekommunikatsiya tarmoqlari. Avtomatlashgan o'qitish tizimi – ta'lim oluvchi bilan faol dialog tarzidagi ta'sirni tashkil etishga mo'ljallangan dasturiy-texnik va o'quv-uslubiy vositalar (dialogning didaktik va psixologik aspektlari) majmuasi. Dialog avtomatlashgan o'qitish tizimi va foydalanuvchi orasidagi o'zaro ta'sirlashuv vositasi hisoblanadi. Ta'lim oluvchi tizimdan ish rejimini belgilab olib, materialning o'rganish usulini tanlab, javoblarni tizimga kiritadi. Avtomatlashgan o'qitish tizimi materiallarni o'rganish usullarini va yo'llarini tanlaydi va ta'lim oluvchining javoblarini talqin etib beradi, ta'lim jarayonining borish tartibini tanlaydi. O'quv ma'lumotlar bazasi Ishning maqsadi: Intellektual o'qitish tizimlari, Ekspert-o'rgatuvchi tizimlar, Avtomatlashtirilgan o'rgatuvchi tizimlar haqida talabalarga amaliy ko'nikmalar berish.

Vazifa:Ekspert tizimlarning asosiy komponentlari va bilimlar bazasi berilgan sinf o'quv topshiriqlarini ma'lumotlar va tanlashni amalga oshirish, saralash uchun multimedia to'plami shakllantirishni taqozo etadi. Bilimlar bazasini fanning asosiy tushunchalari, topshiriqlar, ularning yechimi, mashqlar va usullar majmuasi, ta'lim oluvchi yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolar va ularning oldini olish uchun ma'lumotlar tashkil qiladi. Ekspert o'rgatish tizimlari ma'lum sohadagi bilimlarni o'z ichiga oladi. Multimediali vositalarni ishlab chiqish va o'quv jarayoniga joriy etish quyidagi instrumental vositalarning keng taklifi yetishmasligi sababli qiyinlashmoqda: o'quv jarayonini boshqarish qismi tizimi; o'quv topshiriqlarini shakllantirish qismi tizimi; o'quv masalalarni yechish vositasi; o'quvchilarning xatolarini tashxis etish vositalari. Ekspert o'rgatish tizimlarini loyihalashtirish va ishlab chiqish maxsus instrumental vositalar asosida amalga oshirilishi mumkin. Bunday vositalarning amaliy foydasi quyidagilardan iborat: turli ta'lim sohalarida qo'yilgan talab va chegaralarga javob beradigan ekspert o'rgatish tizimlarini ishlab chiqish muddati va narxining qisqarishi; dasturlash sohasida kasbiy malakaga ega bo'lmagan foydalanuvchi tomonidan ham ekspert o'rgatish tizimlarida o'quv

jarayonini boshqarish; ko'p jihatli va formallashtirish qiyin bo'lgan o'quv jarayoni samaradorligini foydalanuvchi tomonidan qo'yiladigan turli shartlarda tahlil qilish; tarmoq tuzilmaga ega bo'lgan ekspert o'rgatish tizimlarini yaratishda ishlab chiqish muddati va qiymatini qisqartirish hamda kompyuter imkoniyatlaridan samarali foydalanish. Bilimlarning ikki turi farqlanadi: deklarativ bilimlar, ya'ni turli xil fakt, hodisa va qonuniyatlar haqidagi bilimlar va protsedurali bilimlar, masalalarni yechish ko'nikmasi. Protsedurali bilimlar faol amaliy mashqlar orqali deklarativ bilimlar asosida shakllanadi. Shu bilimlarning mavjudligi malakali mutaxassis (ekspert)larni yangi o'rganganlardan farqlaydi. Deklarativ bilimlarni o'rgatishning kompyuter tizimlari anchadan beri qo'llanib kelinmoqda, ularning sifati esa zamonaviy gipertekst va multimedia texnologiyalari hisobiga yuqori darajaga ko'tarilgan. Ma'lum qiyinchiliklar ikkinchi turdagi bilimlarni o'zlash bilan bog'liq, chunki buning uchun ekspertning protsedurali bilimlariga asoslangan va masala yechishni o'rgatishga imkon beradigan muhit zarur.

Ekspert tizimining afzalliklarini tajribali mutaxassislarga qiyoslab shunday bayon etish mumkin: erishilgan puxta bilim, asos yo'qolmaydi, u hujjatlashtirishi, uzatilishi, ijro etilishi va ko'payishi mumkin; nisbatan mustahkam natijalarga erishiladi, insondagi hissiy va shu kabi boshqa ishonchsiz omillar bo'lmaydi; tizimning ishlab chiqish qiymati yuqori, lekin ekspluatatsiya qiymati past. Umuman qiyoslaganda esa u yuqori malakali mutaxassislardan ko'ra arzonroq tushadi. Yangi qoida va konsepsiyalarga, ijodkorlik va ixtirochilikka unchalik moslashmaganligi hozirgi ekspert tizimining kamchiligidir. Ko'p hollarda bu tizim yuqori malakali mutaxassislar o'rnini bosa oladi, ammo ba'zan past malakali ekspertga muhtojli joylar ham bo'lib turadi. Ekspert tizimi eng oxiridagi foydalanuvchining kasb imkoniyatlarini kengaytirish va ko'paytirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ochig'i, bu tizim muayyan bir predmet sohasida mutaxassis-ekspertlar darajasidagi bilimni namoyish etmog'i kerak. Tizim yaxshi yechimlarni kerakli darajada topa olmaydi, lekin predmetni keng anglaydi. Rejalashtiruvchi ekspert tizimlari ma'lum bir maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan dasturlarni ishlab chiqishga mo'ljallangan.

Bashoratlovchi ekspert tizimlari o‘tmish va bugunning voqealariga asoslanib kelajak ssenariysini oldindan aytib bermog‘i, ya’ni berilgan vaziyatdan ishonchli natijalar chiqarishi kerak. Buning uchun bashoratlovchi ekspert tizimlarida dinamik parametrik modellar qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sultonov, S. (2023). IMPORTANCE OF PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE IN MACHINE LEARNING. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(9), 28-30.
2. Рахманов, А. Т., & Султонов, С. (2023). ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 3(9), 45-48.
3. Rajabov, M., Rajabova, X., & Sultonov, S. (2023). MAKIAVELLIAN SHAXSINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA UNI ADABIYOTLARDAGI TA’RIFI. *Engineering problems and innovations*.
4. Sultonov, S. (2023). MASHINALI O‘QITISH TUSHUNCHASI VA MASHINALI O‘QITISH JARAYONINING UMUMIY QADAMLARI. *Engineering problems and innovations*.
5. Хайдаров, А., Султонов, С., & Билолов, И. (2022). ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА РАЗМЕРЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЛАМЕЛЕЙ ПОЛИКАПРАМИДА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 319-321.
6. Mashrabjonovich, O. J. (2023). Formation of Professional Competence of the Future Teacher in the Information and Educational Process. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 4(2), 107-111.
7. Mashrabjonovich, O. J., & Nargiza, K. (2022). Development of Creative Abilities in Pupils of Preparatory Groups. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 1(10), 106-109.
8. Otajonov, J. (2023). LEVERAGING THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR FOSTERING PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE INFORMATICS STUDENTS. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(9), 99-102.
9. Isroilov, S. (2023). PEDAGOGIK FAOLIYATDA TA’LIM METODLARI VA INNOVATSION METODLARNING O‘RNI VA AFZALLIK TOMONLARI. *Engineering problems and innovations*.

10. Махаммадыусуфович, И. С. (2022). savdo tarmoqlarida axborot almashinuvini va avtomatlashtirilgan monitoring. *Journal of new century innovations*, 7(3), 13-16.
11. Ражабов, М. Ж., & Ражабова, Х. Х. (2022). МАНИПУЛЯЦИЯ ТУРЛАРИ ВА ОДАМЛАРДА РЕПРЕЗЕНТАТИВ ТИЗИМНИНГ ИФОДАЛАНИШИ: Ражабов Муродил Жумабоевич, Фарғона давлат университети катта ўқитувчиси. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (6), 262-266.
12. Rajabova, X. X., & Dekhkanova, M. B. (2023). TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI TA'LIM-TARBIYA JARAYONINING PIROVARD NATIJASI SIFATIDA. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 251-255.
13. Muhammadodilovna, U. M., & Ashurovna, K. S. (2022). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YOSHLARNI BILIM OLISH UCHUN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR, ILM-FAN VA INNOVASYALARGA QIZIQTIRISHNING NOAN'ANAVIY USULLARI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(10), 139-144.
14. Abdullajonova, N. (2023). PYTHON DASTURLASH TILIDA CHIZIQLI REGRESSIYA TASHKIL QILISHNING SODDA USULLARI. *Engineering problems and innovations*.
15. Saidov, M., & Isroilov, S. (2023). TO'RTINCHI TARTIBLI BIR JINSLI BO'LMAGAN TENGLAMA UCHUN ARALASH MASALA. *Research and Implementation*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/987>